

КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА ЧЕЛОВЕКА С ПОМОЩЬЮ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ С КОМПОНЕНТОМ- ЗООНИМОМ В АНГЛИЙСКОМ И КАРАКАЛПАКСКОМ ЯЗЫКАХ

Сагатова Зарима Бахтияровна

докторант

Каракалпакского Государственного Университета имени Бердаха

Аннотация: В данной работе изучаются и сопоставляются способы концептуализации черты характера человека с помощью фразеологизмов с компонентом- зоонимом в английской и каракалпакской языковых картинах мира.

Ключевые слова: концепт, пословица, национальная специфика, лингвокультурология, когнитивный подход, характеристика.

«Лингвокультурология — комплексная научная дисциплина синтезирующего типа, изучающая взаимосвязь и взаимодействие культуры и языка в его функционировании и отражающая этот процесс как целостную структуру единиц в единстве их языкового и внеязыкового (культурного) содержания» [Воробьев 2008: 37]. На исходе XX - начале XXI столетий сложилась и бурно развивается междисциплинарная область гуманитарных исследований, в центре которой — язык и культура. Лингвокультурология изучает язык как феномен культуры и развивается в контексте антропоцентрической парадигмы современного языкознания, которая ставит в центр внимания человека — творца языковой и речевой деятельности. Термин «лингвокультурология» появился в связи с работами исследователей В. фон Гумбольдта (1985), В.В. Воробьева (1994, 1997), В.А. Масловой (2001, 2004), Ю.С. Степанова (1997), В.Н. Телия (1996) и др.

В современном языкознании освоение термина «концепт» происходит в двух направлениях: лингвокультурологии и когнитивной лингвистике. В работах последних лет намечается тенденция разведения лингвокультурологического и когнитивного концептов, и в каждом направлении рассматриваемый термин получил свою интерпретацию. В этой статье нашего исследования концепт рассматривается в рамках лингвокультурологического подхода. Концепт - это «то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека. И, с другой стороны, концепт — это, то, посредством чего человек - рядовой, обычный человек "не творец культурных ценностей" — сам входит в культуру, а в некоторых случаях и влияет на нее» [Степанов 2000: 42-43].

ФЕ отражают в своей семантике длительный процесс развития культуры народа, фиксируют, а также передают от поколения к поколению культурные установки и стереотипы. «В неисчерпаемых недрах фразеологии мы можем многое узнать о быте того или иного народа, о его традициях и обычаях, об этикете поведения, моральных и нравственных устоях» [Зыкова 2003: 10]. Наибольшую значимость в настоящее время, в связи с активизацией исследований, посвященных проблеме национально-культурного своеобразия ФЕ, обусловленных интересом к решению вопросов о взаимосвязи языка и культуры, имеют лингвокультурологический и когнитивный подходы.

Кроме того, надо различать национальную специфику, выраженную в отдельном фразеологизме, и национальную специфичность всей фразеологической системы в целом. При исследовании национально-культурной специфики фразеологических единиц целесообразным представляется обращение к их плану содержания. Как считает Н.Г. Мед, «основным способом выявления национально-культурной специфики фразеологизмов является интерпретация их образных оснований через призму мировидения народа, носителя данного языка, данной культуры, который не

только именуется важные для него сферы человеческого бытия, но и оценивает их, исходя из сложившихся в обществе социальных и культурных установок» [Мед 2003: 68]. Многие исследователи отмечают, что сходства и различия языков и культур можно выявить только путем сопоставительного анализа.

Анализ фактологического материала английского и каракалпакского языков позволяет представить следующую структуру концептуализации внешнего и внутреннего мира человека с помощью фразеологизмов с компонентом-зоонимом, подразделяющейся на фразео-тематические поля: 1) внешность человека; 2) черты характера человека; 3) физическое состояние человека; 4) психологическое состояние человека; 5) умственные способности человека; 6) характеристика образа жизни, поступков и поведения человека; 7) репрезентация отношений между людьми; 8) положение в обществе; 9) материальное положение; 10) характеристика умений и навыков человека.

В этой статье анализируются только фразеологические единицы описывающие черты характера человека.

Старательность, трудолюбие

В периферии данного концепта в рассматриваемых языках организованы следующие ФЕ с компонентом-зоонимом:

- англ.: (9 ФЕ): a willing horse — букв, послушная лошадь — работяга; work like a horse — букв, работать как лошадь; work like a dog — букв, работать как собака; (as) busy as a bee — букв, занятый как пчелка; brisk as a bee — букв, проворный как пчела — хлопотливая как пчелка; an eager beaver — букв, упорный бобр — трудолюбивый добросовестный человек; work like a tiger — букв, работать как тигр — работать как одержимый; to flog a willing horse - букв, хлестать послушную лошадь - подгонять добросовестного работника; early bird catches the worm — букв, ранняя птичка червяка ловит — ранние птички росу пьют, а поздние слезы льют.

- кк.: (7 ФЕ): кумырскадай тынбау — трудолюбивый как муравей; ешектей

ислеу - работать как осёл; ийттей ислеу — букв, работать как собака; ешектин артын жууып пул табыу — делать хоть что (мыть сзади осла), чтобы зарабатывать (удивляться работоспособностью кого-л.); ислеген хэрре пал табар, ислеген еркек мал табар — букв, ищущая пчела найдет мед, работающий человек добудет добро; түйеге жантак керек болса мойын созар - букв, захочет верблюд колючку, так шею вытянет; бөри азыгы жолда – волчья еда в пути.

В следующих примерах: ешектей ислеу — букв, работать как осёл, *work like a horse* — букв, работать как лошадь; одно и то же значение (работать с физической нагрузкой), построено на разной образной основе, которая является показателем национальной особенности.

Некоторые ФЕ данной группы построены по следующей семантической модели (фрейму): «работать усердно»: кумырскадай тынбау — трудолюбивый как муравей; ешектей ислеу — букв, работать как осёл; ийттей ислеу — букв, работать как собака; *work like a dog\horse* — букв, работать как собака - работать как лошадь; *work like a tiger* - работать как тигр — работать как одержимый. Приведенные примеры демонстрируют тот факт, что характерным только для каракалпакского языка является сравнение трудолюбивого человека с муравьем: кумырскадай тынбау — трудолюбивый как муравей. Пчела как символ активности, деятельности выступает в следующих фразеологических единицах в английском языке: *(as) busy as a bee* — букв, занятый как пчелка; *brisk as a bee* — букв, проворный как пчела — хлопотливая как пчелка. В каракалпакской лингвокультуре «пчела» (хэрре) также является символом трудолюбия: ислеген хэрре пал табар, ислеген еркек мал табар — букв, ищущая пчела найдет мед, работающий человек добудет добро.

Лень, тунеядство

В поле данного концепта в рассматриваемых языках организованы следующие ФЕ с компонентом-зоонимом:

- англ.: (7 ФЕ): *a lazy sheep thinks its wool heavy* — букв, ленивая овца

думает, что ее шерсть тяжела - ленивой овце собственный хвост в тягость; a cat in gloves catches no mice - букв, кот в перчатках мышей не ловит — хотела кошка поймать рыбку да лапы боится промочить; to play / act the ass — букв. изображать осла - валять дурака; to buy a white horse — букв, покупать белую лошадь - транжирить деньги; to flog a dead horse — букв, стегать мертвую лошадь - носить воду в решете; a gay dog разг. — букв, веселая собака — кутила, охотник до удовольствий; horse around жарг. — букв, ходить кругом вокруг лошади — валять дурака.

• кк.: (9 ФЕ): ас келгенде аптай, ис келгенде ийттей — букв, около еды, как лошадь, во время работы, как собака — в знач. человек, который любит

есть, но не любит работать; қысыр сыйыр көп маңырап — яловая корова больше всех мычит; қақалаған тауықтың бәри туұмас — не всякая курица, которая кудахчет несет яйца; қораз бенен жатып, сыйыр менен турыу — букв, ложиться с петухами, вставать с коровами — рано ложиться спать и поздно вставать; аұзының шыбынын қорыу — букв, гонять мух изо рта; ийттиң жүнин қырқыу — букв, подстригать собачий шерсть – «гонять собак», бездельничать; ийт бағыу — букв, пасти собак - гонять лодыря; ийти жоқтың ийтжалағы да болмас — бездельнику нечего делать.

В английской и каракалпакской лингвокультурах труд мыслится как важнейшая сфера жизнедеятельности, поэтому для англичан и каракалпаков характерно отрицательное отношение к бездельникам. Англичане выражают фразеологическими образами «осла» (ass), «собаки» (dog), каракалпаки же «собаки» (ийт), «коровы» (сыйыр), и даже «мух» (шыбын).

Фрейм «заниматься ненужным, бесполезным делом» представлен в каракалпакской фразеологии следующими ФЕ: ийттиң жүнин қырқыу — букв, подстригать собачий шерсть – «гонять собак», бездельничать; ийт бағыу — букв, пасти собак - гонять лодыря; аұзының шыбынын қорыу – букв, гонять мух изо рта. Изобилие ФЕ, характеризующих и осуждающих безделье, связано с тем,

что в сознании этих народов заложена необходимость усердно работать.

В каракалпакской культуре, в отличие от английской, символом лени является также «собака» (ийт): ас келгенде аптай, ис келгенде ийттей — букв, около еды, как лошадь, во время работы, как собака - человек, который любит есть, но не любит работать.

Хитрость

В периферии данного концепта в рассматриваемых языках организованы следующие ФЕ с компонентом-зоонимом:

•англ.: (5 ФЕ): sly old dog — букв, хитрая старая собака — хитрец; downy bird — букв, пушистая птица — хитрая бестия; old fox — букв, старая лиса - хитрец; sly fox — букв, хитрая лиса — Лиса Патрикеевна; crazy like a fox — букв, безумный, как лиса - хитрец.

•кк.: (5 ФЕ): сум түлки – букв, хитрая лиса – хитрец; қары түлки букв, старый лис — хитрый, старый лис; сақаллы теке — букв, бородатый козёл – хитрец; қартайған шымшық кепекке алданбас — букв, старого воробья на мякине не проведешь — старый волк знает толк, буралқы ийт үрип жаранар – хитрая собака выбирает лающий подход – хитрец.

В английском и каракалпакском языках, образ «лисы» (fox, түлки) лег в основу обозначения концепта «хитрость»: oldfox — букв, старая лиса — хитрец; sly fox — букв, хитрая лиса - Лиса Патрикеевна; crazy like a fox — букв, сумасшедший как лиса - хитрец; сум түлки – букв, хитрая лиса – хитрец; қары түлки букв, старый лис — хитрый, старый лис. Несмотря на частичное совпадение, в данном случае, английские и каракалпакские ФЕ не являются межъязыковыми эквивалентами. Характерным для английского и каракалпакского языков являются ещё одно сравнение хитрого человека с «птицей» (bird)\ «воробьём» (шымшық) и «собакой» (dog)\ «собакой» (ийт): downy bird — букв, пушистая птица - хитрая бестия; қартайған шымшық кепекке алданбас — букв, старого воробья на мякине не проведешь — старый волк знает

толк; a sly old dog — букв, хитрая старая собака — хитрец; буралқы ийт үрип жаранар – хитрая собака выбирает лающий подход – хитрец. Для некоторых ФЕ нами выделена следующая семантическая модель (фрейм): «старое животное — хитрый человек»: old fox — букв, старая лиса — хитрец; сақаллы теке — букв, бородатый козёл - хитрец.

Смелость

В периферии данного концепта в рассматриваемых языках организованы следующие ФЕ с компонентом-зоонимом:

• англ. (3 ФЕ): lion-hearted — с львиным сердцем; fight like a lion / tiger — букв, драться. / сражаться как лев / тигр — сражаться как лев; as brave as a lion — букв, смелый как лев.

кк. (4 ФЕ): арыслан жүрекли болыу — букв, с львиным сердцем – смелый, храбрый; арысландай айбатлы — букв, смелый как лев; Хатептин бугасындай — букв, как бык Хатеп – смелый; ийеси қасында болса ийт жолбарыс алады — букв, рядом с хозяином собака и тигра не бояться – смелый, храбрый.

Как в английской, так и в каракалпакской культурах, символом смелости является образ «льва» (lion, арыслан): lion- hearted - с львиным сердцем; fight like a lion / tiger — букв, драться / сражаться как лев / тигр - сражаться как лев; арыслан жүрекли болыу — букв, с львиным сердцем - в знач. смелый, храбрый; арысландай айбатлы — букв, смелый как лев. У каракалпаков смелость символизируется и собакой даже: ийеси қасында болса ийт жолбарыс алады — букв, рядом с хозяином собака и тигра не бояться – смелый. Основываясь на степени структурно- типологической близости, мы выделили межъязыковой фразеологический эквивалент: арысландай айбатлы — as, brave as a lion — смелый как лев. В данном случае можно говорить об универсальности законов мышления, так как подобные ФЕ не являются маркированными с этнокультурной точки зрения.

Трусость

В периферии данного концепта в рассматриваемых языках организованы следующие ФЕ с компонентом-зоонимом:

англ. (10 ФЕ): chicken (pigeon) livered — букв, с печенью цыпленка (голубя) — трусливый; chicken hearted - букв, с сердцем цыпленка — трусливый; as timid as a hare — букв, трусливый как заяц; rat — букв, крыса — в знач. трус, предатель; scaredy cat — букв, трусливая кошка — в знач. трусливый ребенок; hares may pull dead lions by the beard — букв, зайцы могут потянуть мертвых львов за их бороды - молодец среди овец; like a duck in a thunderstorm — букв, как утка в грозу — в знач. с растерянным перепуганным видом; a shy cat makes a proud mouse — букв, у застенчивой кошки мышь хвастлива — кошки нет — мышам раздолье; an ass in a lion's skin — букв, осел в львиной шкуре — трус, который храбрится, или глупец, который хочет выглядеть умным.

кк. (6 ФЕ): қоян жүрек — букв, заячье сердце — трус; саясынан қорқатуғын қоян — букв, заяц, который боится своей тени — заячья душа; қорқақ қоян — букв, пугливый заяц - заячья душа; шымшық пыр етсе, жүрегі шыр етеди — букв, когда воробей порхает, у него / нее сердце падает — боится своей тени; бир қорққан ийт үш күн үрпир — букв, однажды испугавшаяся собака три дня лает — пуганая ворона куста боится; ошпаренный кот боится холодной воды; жылан шаққан, жиптен де қорқар — букв, кого ужалила змея, тот и веревки боится — пуганая ворона куста боится.

В рассматриваемых языках совпадение в употреблении зоонимов нами выделена следующая семантическая модель (фрейм): «животное+сердце — трусливый человек»: қоян жүрек — букв, заячье сердце — трус; chicken hearted - букв, с сердцем цыпленка — трусливый. Характерным только для английского языка является сравнение трусливого человека с фреймом: «животное+печень — трусливый человек»: chicken (pigeon) livered — букв, с печенью цыпленка (голубя) — трусливый.

Упрямство

В периферии данного концепта в рассматриваемых языках организованы следующие ФЕ с компонентом-зоонимом:

- англ. (3 ФЕ): (as) obstinate (stubborn) as a mule — букв, упрямый как бык — упрямый как осел; balk like a mule — букв, упереться как бык — упереться как баран; somebody has got stubborn as a mule — букв, (кто-то) стал таким же упрямым как бык — бычок нашел.

- кк. (3 ФЕ): қайсар өгиз - букв, упрямый бык — упрям как осел; ешектей қасарысыу - букв, упираться как осел; қайсар теке — букв, упрямая коза.

Для английского и каракалпакского языков значимым является образ «быка» (mule, өгиз): (as) obstinate (stubborn) as a mule — букв, упрямый как бык - упрямый как осел; balk like a mule — упереться как баран; somebody has got stubborn as a mule — бычок нашел; қайсар өгиз - букв, упрямый бык — упрям как осел. В каракалпакском языке упрямство также осуждается посредством зоонимов «ешек» (осел), «теке» (коза): ешектей қасарысыу - букв, упираться как осел; қайсар теке — букв, упрямая коза. Как видно из вышеприведенных примеров, образное мышление англичан и каракалпаков имеет различную основу.

Жадность

В периферии данного концепта в рассматриваемых языках организованы следующие ФЕ с компонентом-зоонимом:

• англ. (1 ФЕ): dog in the manger — букв, собака в кормушке — собака на сене.

• кк. (4 ФЕ): доңыздан түк тартар – взять шерст свиньи; қызғанғаның кызыл ийтке жем болар – сам не есть и другим не дать – собака на сене; ийт: жазға шықсам сүйектен қала саларман - сам не есть и другим не дать; ийттен сүйек қалмас — букв, у собаки кость не будет лишней, у собаки кость не вырвешь.

Стремясь охарактеризовать, свое состояние, поведение человек прибегал к

сравнению с тем, что было ему ближе всего. Жадность представлена у англичан - «собакой» (dog), а в каракалпакской фразеологии «собакой» (ийт), «свинёй» (доңыз). Отрицательную коннотацию имеет «собака» (ийт, dog) в следующих ФЕ: dog in the manger — букв, собака в кормушке — собака на сене; ийттен сүйек қалмас — букв, у собаки кость не будет лишней, у собаки кость не вырвешь.

Таким образом, когнитивно-сопоставительный анализ фразеологических единиц разных языков показывает, что выполняющие дидактическую функцию и двойственно представленные в языке, с одной стороны репрезентируют нравственные знания, с другой, - реализуют бытовые представления, выступают как универсальные, так и национально-специфические фрагменты языковой картины мира.

Литература:

1. Абдиназимов Ш., Толыбаев Х. Лингвокультурология - Нукус: Каракалпакстан, 2020.
2. Воробьев В.В. Лингвокультурология: монография — М.: РУДН, 2008.
3. Гумбольдт В. фон Язык и философия науки — М.: Прогресс, 1985.
4. Зыкова И.В. Способы конструирования тендера в английской фразеологии - М.: Едиториал УРСС, 2003.
5. Маслова В.А. Лингвокультурология — М.: Академия, 2001.
6. Мед Н.Г. Национально-культурная специфика интеллектуальной оценки. IV Степановские чтения. — М.: Изд-во РУДН, 2003.
7. Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры - М.: Академический проект, 2000.
8. Телия В.Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты - М.: Школа «Языки русской культуры», 1996.